

Lichtstrom durch den schiefen Kreis

Harald Schröder

Wir schauen uns folgende Anordnung im luftleeren Raum an. (siehe Abb.)

Q = punktförmige Lichtquelle (mit Lichtstärke I), die um r_1 gegenüber dem Koordinatenursprung verschoben ist.

r = Abstand Kreis-Koordinatenursprung

$$x_2 \in [-R, +R] \quad x_1 \in [-\sqrt{R^2 - x_2^2}, +\sqrt{R^2 - x_2^2}]$$

r ist senkrecht zu x_2 und x_1 .

Daraus folgt für den Entfernungsvektor:

$$\vec{l} = \begin{pmatrix} r \\ x_1 \\ r_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

und für die Entfernung l :

$$l = |\vec{l}| \quad l^2 = (r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2$$

Für den Neigungswinkel α der Kreisscheibe zur Lichtquelle Q gilt:

$$\tan \alpha = \frac{r_1}{r}$$

Dann ergibt sich für die Beleuchtungsstärke E :

$$E(x_1, x_2) = \frac{I}{(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2} \quad (1)$$

Der Neigungswinkel $\beta(x_1, x_2)$ am Punkt (x_1, x_2) lautet:

$$\cos[\beta(x_1, x_2)] = \frac{r}{l} = \frac{r}{\sqrt{(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2}} \quad (2)$$

Daraus ergibt sich für den Lichtstrom Φ durch den Kreis:

$$\begin{aligned} \Phi &= 2 \cdot \int_{-R}^R \int_0^{\sqrt{R^2 - x_2^2}} E(x_1, x_2) \cdot \cos[\beta(x_1, x_2)] dx_1 dx_2 \\ &= 2Ir \cdot \int_{-R}^R \int_0^{\sqrt{R^2 - x_2^2}} \frac{dx_1 dx_2}{[(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (3) \\ &\quad r > 0 \end{aligned}$$

Zurückführung von (3) auf ein 1-dimensionales Integral:

$$\begin{aligned} &\int_0^{\sqrt{R^2 - x_2^2}} \frac{dx_1}{\left(\sqrt{(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2}\right)^3} \\ &= \left[\frac{x_1}{(r^2 + (r_1 + x_2)^2) \cdot \sqrt{(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2}} \right]_0^{\sqrt{R^2 - x_2^2}} \quad (4) \end{aligned}$$

Probe durch Differenzieren:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx_1} \left[\frac{x_1}{(r^2 + (r_1 + x_2)^2) \cdot \left((r_1 + x_2)^2 + r^2 + x_1^2\right)^{-\frac{1}{2}}} \right] &= \frac{1}{r^2 + (r_1 + x_2)^2} \\ &\cdot \left[\left((r_1 + x_2)^2 + r^2 + x_1^2\right)^{-\frac{1}{2}} + x_1 \cdot -\frac{1}{2} \left((r_1 + x_2)^2 + r^2 + x_1^2\right)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x_1 \right] \\ &= \frac{\left((r_1 + x_2)^2 + r^2 + x_1^2\right) - x_1^2}{\left((r_1 + x_2)^2 + r^2 + x_1^2\right)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{1}{r^2 + (r_1 + x_2)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\left(\sqrt{(r_1 + x_2)^2 + r^2 + x_1^2}\right)^3}$$

Daraus folgt mit (4):

$$\int_0^{\sqrt{R^2 - x_2^2}} \frac{dx_1}{\left((r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{R^2 - x_2^2}}{(r^2 + (r_1 + x_2)^2) \cdot \sqrt{(r_1 + x_2)^2 + R^2 - x_2^2 + r^2}}$$

und schließlich mit (3):

$$\Phi = 2Ir \cdot \int_{-R}^R \frac{\sqrt{R^2 - x_2^2} dx_2}{(r^2 + (r_1 + x_2)^2) \cdot \sqrt{(r_1 + x_2)^2 + R^2 - x_2^2 + r^2}} \quad (5)$$

für den Raumwinkel: $r > 0$

$$\Omega = 2 \cdot r \cdot \int_{-R}^R \frac{\sqrt{R^2 - x_2^2} dx_2}{(r^2 + (r_1 + x_2)^2) \cdot \sqrt{(r_1 + x_2)^2 + R^2 - x_2^2 + r^2}} \quad (6)$$

Nun betrachten wir dieselbe Anordnung in sauberer Luft mit räumlich und zeitlich konstanten Schwächungskoeffizienten m . Unter Beachtung von Gleichung (3) lautet dann der Lichtstrom:

$$\Phi = 2Ir \cdot \int_{-R}^R \int_0^{\sqrt{R^2 - x_2^2}} \frac{e^{-m\sqrt{(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2}}}{\left((r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2\right)^{\frac{3}{2}}} dx_1 dx_2 \quad (7)$$

$$r > 0$$

Eine Näherung:

Die Entfernung soll nun sehr groß gegenüber dem Radius des Kreises sein d.h. $r \gg R$.

Dann gilt:

$$\Omega \approx \frac{A \cos \alpha}{r^2}$$

mit $A = \pi R^2$ und $\tan \alpha = \frac{r_1}{r}$, wobei α der Neigungswinkel der Kreisscheibe zur Lichtquelle Q ist. Die Lichtquelle hat die Lichtstärke I . Für den Lichtstrom folgt im Medium (reine Luft).

$$\Phi \approx \frac{\pi R^2 I \cos \alpha}{r^2} \cdot e^{-mr} \quad (8)$$

ohne Medium ($m = 0$):

$$\Phi \approx \frac{\pi R^2 I \cos \alpha}{r^2} \quad (9)$$

Die Formeln (3), (5), (6) und (7) können noch verallgemeinert werden, indem man statt von $-R$ bis R nur von h_1 bis h_2 integriert.

$h_1, h_2 \in [-R, R]$

Dann erhält man den Lichtstrom bzw. den Raumwinkel durch einen Kreisabschnitt wie in der Abbildung.

Nun führen wir eine weitere nicht quadratische Näherung für den Lichtstrom im Vakuum ein:

$$\Phi \approx \pi \cdot I \cdot \left(1 - \frac{r}{\sqrt{r^2 + R^2}}\right) \cdot \cos \alpha \cdot 2 \quad (10)$$

Diese folgt aus Kapitel 2 von „Lichtstrom und Beleuchtungsstärke“. Wir führen eine numerische Berechnung beim Lichtstrom durch den schiefen Kreis ohne Absorption auf der Basis des 1-dimensionalen Integrals mit Hilfe der Simpsonregel (50 Schritte) durch. Die Lichtstärke beträgt dabei 0,5 Candela:

Zunächst bei $r = 1000m$ und $R = 1m$:

α in Grad	Φ (Simpsonregel)	Φ nach (10)	Φ nach (9)
10	$1,54512 \cdot 10^{-6}$	$1,54690 \cdot 10^{-6}$	$1,54693 \cdot 10^{-6}$
20	$1,47434 \cdot 10^{-6}$	$1,47604 \cdot 10^{-6}$	$1,47607 \cdot 10^{-6}$
30	$1,35876 \cdot 10^{-6}$	$1,36032 \cdot 10^{-6}$	$1,36035 \cdot 10^{-6}$
40	$1,20189 \cdot 10^{-6}$	$1,20328 \cdot 10^{-6}$	$1,20330 \cdot 10^{-6}$
50	$1,00851 \cdot 10^{-6}$	$1,00967 \cdot 10^{-6}$	$1,00969 \cdot 10^{-6}$
60	$7,84479 \cdot 10^{-7}$	$7,85382 \cdot 10^{-7}$	$7,85398 \cdot 10^{-7}$
70	$5,36615 \cdot 10^{-7}$	$5,37233 \cdot 10^{-7}$	$5,37244 \cdot 10^{-7}$
80	$2,72447 \cdot 10^{-7}$	$2,72760 \cdot 10^{-7}$	$2,72766 \cdot 10^{-7}$

Hier stimmt die genaue Auswertung noch mit beiden Naherungsformeln gut uberein.

Nun kommen wir zum Fall $r = 1m$ und $R = 0,1m$:

α in Grad	Φ (Simpsonregel)	Φ nach (10)	Φ nach (9)
10	$1,53449 \cdot 10^{-2}$	$1,53543 \cdot 10^{-2}$	$1,54693 \cdot 10^{-2}$
20	$1,46654 \cdot 10^{-2}$	$1,46509 \cdot 10^{-2}$	$1,47607 \cdot 10^{-2}$
30	$1,35490 \cdot 10^{-2}$	$1,35023 \cdot 10^{-2}$	$1,36035 \cdot 10^{-2}$
40	$1,20212 \cdot 10^{-2}$	$1,19435 \cdot 10^{-2}$	$1,20330 \cdot 10^{-2}$
50	$1,01198 \cdot 10^{-2}$	$1,00218 \cdot 10^{-2}$	$1,00969 \cdot 10^{-2}$
60	$7,89602 \cdot 10^{-3}$	$7,79556 \cdot 10^{-3}$	$7,85398 \cdot 10^{-3}$
70	$5,41479 \cdot 10^{-3}$	$5,33248 \cdot 10^{-3}$	$5,37244 \cdot 10^{-3}$
80	$2,75369 \cdot 10^{-3}$	$2,70737 \cdot 10^{-3}$	$2,72766 \cdot 10^{-3}$

Hier stimmen die beiden Naherungsformeln nicht mehr so gut mit der genauen Formel uberein.

Wir behandeln jetzt den Fall $r = 8m$ und $R = 4m$:

α in Grad	Φ (Simpsonregel)	Φ nach (10)	Φ nach (9)
10	0,32959	0,32663	0,38673
20	0,32402	0,31166	0,36902
30	0,31357	0,28723	0,34009
40	0,29632	0,25407	0,30082
50	0,26929	0,21319	0,25242
60	0,22846	0,16583	0,19635
70	0,16968	0,11344	0,13431
80	0,09160	0,05759	0,06819

Hier stimmen die beiden Näherungsformel nur noch schlecht mit der genauen Berechnung überein.

Schließlich nehmen wir uns den Fall $r = 1m$ und $R = 100m$ vor:

α in Grad	Φ (Simpsonregel)	Φ nach (10)	Φ nach (9)
10	5,87642	3,06293	15469,3
20	5,61406	2,92261	14760,7
30	5,18405	2,69349	13603,5
40	4,59723	2,38253	12033,0
50	3,86876	1,99918	10096,9
60	3,01823	1,55509	7854,0
70	2,06990	1,06374	5372,4
80	1,05277	0,54008	2727,7

Die nichtquadratische Näherung stimmt nur sehr schlecht (in der Größenordnung), die quadratische Näherung überhaupt nicht mit der genauen Auswertung überein.

Desto kleiner das Verhältnis $\frac{R}{r}$ ist, desto besser sind die Näherungen.

Literatur

- [1] Harald Schröder „Lichtstrom und Beleuchtungsstärke“, german and english edition, Wissenschaft und Technik Verlag Berlin 2001